

FLIPPED LEARNING TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TALABLARNING MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Baybabayeva Shoiraxon Ismatovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

katta o'qituchi email: sh.baybabaeva@uzswlu.uz; shoiraxon.0188@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13917894>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Flipped Learning texnologiyasi asosida talablarning mustaqil ta'limini tashkil etishning nazariy asoslari o'rganiladi. Flipped Learning zamonaviy ta'limning yangi modeli bo'lib, talabalar uйда nazariy materiallar bilan mustaqil shug'ullanishi va sinfdagi mashg'ulotlarda amaliyotga e'tibor qaratishni ta'minlaydi. Bu yondashuv talabalar mustaqilligini, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va o'z-o'zini baholashni qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqot, Flipped Learning texnologiyasining talabalar o'zlashtirish darajasiga ta'sirini tahlil qiladi va uni samarali joriy etish yo'llarini taklif etadi.

Kalit so'zlar: Flipped Learning, mustaqil ta'lim, talabalar mustaqilligi, zamonaviy ta'lim, o'z-o'zini o'rganish, texnologiyaga asoslangan ta'lim.

Kirish. Flipped Learning (yoki Flipped Classroom) – bu ta'lim jarayonini teskari tartibda tashkil etish modeli bo'lib, o'qitishning an'anaviy tartibini o'zgartiradi. An'anaviy ta'limda o'qituvchi sinfdagi yangi bilimlarni taqdim etadi va uy vazifasi beriladi. Flipped Learning'da esa talabalar uйда nazariy materiallarni mustaqil o'rganadi, dars davomida esa amaliyot va muammolarni yechish bilan shug'ullanadilar. Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil ta'limga yo'naltirishning ahamiyati ortib bormoqda. Flipped Learning texnologiyasi bu jarayonda muhim rol o'ynab, talabalar faollikka, o'z-o'zini o'rganishga undaydi. An'anaviy ta'lim usullaridan farqli o'laroq, Flipped Learning texnologiyasi uйда nazariy materiallarni o'rganishni va dars davomida bu bilimlarni amaliy qo'llashni ko'zda tutadi. Bu metod talabalar mustaqilligini rivojlantirish, muloqot ko'nikmalarini takomillashtirish va ularda mas'uliyat hissini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Adabiyotlar Sharhi. Flipped Learning nazariyasi: Flipped Learning haqida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu texnologiya talabalar o'rtasida faollikni oshiradi va mustaqil o'qishni rag'batlantiradi (Bergmann & Sams, 2012). An'anaviy darslardan farqli ravishda, bu model dars vaqtida talabalar faol qatnashishiga va ko'proq amaliy faoliyat bilan shug'ullanishiga imkon beradi.

Mustaqil ta'lim – bu talabalar o'z-o'zini boshqarish orqali bilimlarni o'zlashtirish jarayonidir. Talabalar o'zlariga mos bo'lgan o'rganish usullarini topish, o'z-o'zini baholash, va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda mustaqil ta'lim muhim ahamiyatga ega. Flipped Learning texnologiyasi talabalarga ta'lim jarayonida yanada mustaqil bo'lish imkoniyatini beradi, chunki ular nazariy materiallarni mustaqil ravishda o'rganib, o'z bilimlarini amaliyotda mustahkamlashga kirishadilar.

Talabalar mustaqil ta'limda o'z vaqtlarini boshqarish, o'zlariga kerakli ma'lumotlarni o'rganish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar (Mason, Shuman, & Cook, 2013). Flipped Learning talabalar mustaqil ta'lim jarayoniga jalb qilishda samarali vosita sifatida ishlatiladi.

O'qituvchining roli: O'qituvchi Flipped Learning jarayonida rahbar sifatida namoyon bo'ladi va talabalar bilan o'zaro muloqot qilishda o'qituvchining roli o'zgaradi. Ular talabalar

faoliyatini boshqaruvchi, maslahat beruvchi va yo'naltiruvchi sifatida ishtirok etadilar (Talib & Arifin, 2018).

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda sifatli tahlil yondashuvi qo'llanildi. Flipped Learning texnologiyasidan foydalanish natijasida talabalar mustaqil ta'limga bo'lgan qiziqishlarini va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Shuningdek, mazkur texnologiyaning turli ta'lim muassasalarida qo'llanish tajribalarini tahlil qilish orqali samaradorlik ko'rsatkichlari o'rganildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Flipped Learning texnologiyasi talabalar bilimlarini mustahkamlashga va ta'lim sifatini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, o'zlashtirish darajasi past bo'lgan talabalar bu texnologiya yordamida yuqori natijalarga erishadilar, chunki uyda o'zlarining individual ehtiyojlariga mos materiallarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Dars davomida talabalar birgalikda muammolarni hal qilish orqali o'z bilimlarini mustahkamlab boradilar.

Adabiyotlarni ko'rib chiqish va tahlil qilish. Flipped Learning texnologiyasi yordamida talabalar o'z vaqtlarini samarali boshqarishni o'rganadilar. Uyda mustaqil o'qish uchun materiallarni o'rganish, darsda esa amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyati talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi (Bishop & Verleger, 2013). Talabalar darsda ko'proq muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ularga o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashda yordam beradi. Darsda amaliyot va munozaralar orqali bilimlar mustahkamlanadi. O'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi interaktivlik: Flipped Learning texnologiyasi, talabalar bilan o'qituvchilar o'rtasidagi muloqotni kuchaytiradi. O'qituvchi sinfda muammolarni hal qilish jarayonida talabalarni kuzatadi va yo'naltiradi.

Xulosa. O'qituvchining roli Flipped Learning texnologiyasida an'anaviy darslardan farqli ravishda o'zgargan. O'qituvchi nafaqat bilimlarni taqdim etuvchi, balki talabalar faoliyatini kuzatuvchi va boshqaruvchi, murabbiy sifatida faoliyat yuritadi. O'qituvchi sinfda talabalarni savol-javoblar orqali jalb qilib, ularning amaliyotga bo'lgan qiziqishini oshiradi va faol muloqotni rivojlantiradi. Flipped Learning texnologiyasi talabalar mustaqil ta'limini tashkillashtirishning samarali vositasi sifatida talqin qilinadi. Bu texnologiya o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi muloqotni kuchaytirib, o'quv jarayonini yanada interaktiv qiladi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, Flipped Learning texnologiyasi yordamida talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash, mustaqil fikrlash va vaqtni boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar.

References:

1. Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: A survey of the research. ASEE National Conference Proceedings, Atlanta, GA.
2. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.
3. Hamdan, N., McKnight, K., Miller, J., & F. M. (2013). A review of flipped learning. Flipped Learning Network.
4. Mason, G. S., Shuman, L. J., & Cook, K. (2013). Comparing the effectiveness of an inverted classroom to a traditional classroom in an upper-division engineering course. IEEE Transactions on Education, 56(4), 427-432.
5. Talib, M. A., & Arifin, S. R. M. (2018). Effectiveness of flipped classroom in teaching and learning. Journal of Education and Social Sciences, 10, 55-66.